

ДЫХАНИЕ ЗЕРНА ПРИ ХРАНЕНИИ И ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА ИНТЕНСИВНОСТЬ ДЫХАНИЯ

Назирова Рахнамохон Мухторовна

доктор технических наук (DSc), профессор кафедры “Технология хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции”, Ферганский политехнический институт, г. Фергана, Республика Узбекистан

Аннотация: В Продовольственной программе подчеркивается, что ускоренное и устойчивое наращивание производства зерна является ключевой проблемой сельского хозяйства. Ставится задача обеспечивать возрастающие потребности страны в высококачественном продовольственном и фуражном зерне, иметь необходимые государственные резервы зерна и ресурсы его для экспорта. Хранение зерна – это динамический процесс, во время которого оно может изменять свои свойства. Поддержка качества зерновой массы – основная цель технологии хранения зерна. Технологию выбирают в зависимости от кондиции сырья и типа зернохранилища. Ее соблюдение позволяет снизить объем естественных потерь продукта и содержать его в здоровой среде.

Ключевые слова: зерно, хранение, показатели качества, биохимические процессы, энергия, дыхание зерна, сахара, процессы жизнедеятельности.

Зерно – важнейший стратегический продукт, определяющий стабильное функционирование аграрного рынка и продовольственную безопасность страны.

Зерновое производство – главная и решающая основа развития всех отраслей сельского хозяйства, а также многих перерабатывающих отраслей промышленности.

Народнохозяйственное значение зерна в огромной степени возрастает в силу таких исключительных качеств зерновых продуктов, как способность в определенных условиях к длительному хранению без существенного изменения

их свойств и пищевой ценности, а также высокая транспортабельность. Зерно и получаемые из него продукты питания по сравнению с другими пищевыми средствами наиболее дешевые. Все это исторически определило значение и место зерна и продуктов его переработки в питании – они стали продуктами массового и повседневного потребления человека [1].

Если хозяйствовать грамотно, с научным, экономически обоснованным подходом, то задача насытить наш рынок отечественными продуктами, вполне решаема. По качеству они во многом не уступают импортным, а в чём-то и превосходят. Наше зерно, выращенное в натуральных условиях, ценится как в стране, так и за рубежом, и может служить качественным сырьем для производства продуктов питания, к столу наших соотечественников.

Если в такую зерновую массу подать внешний воздух, то интенсивность дыхания резко возрастет, увеличится количество тепла, которое выделяется, и влаги. Если воздуха недостаточно для того, чтобы охладить зерновую массу, то это приведет к стремительному развитию самосогревания. Зерно, которое по этой причине греется, нельзя перелопачивать.

Достигнув полной физиологической зрелости, интенсивность дыхания снижается, а всхожесть повышается до максимального значения. Такое зерно хорошо хранится [2].

Поэтому свежееубранное семенное зерно, не прошедшее послеуборочного созревания, сильно охлаждать не следует.

Зерно получает энергию с помощью расщепления запасённых питательных веществ, содержащихся в эндосперме.

Результатом окисления жиров или гидролиза крахмала становятся сахара, главным образом, глюкоза. В результате её диссимиляции выделяется необходимая энергия [3].

Все работы с зерном направлены на снижение интенсивности этого процесса. Оно должно храниться в состоянии покоя без признаков прорастания. Это способствует сохранности всхожести семян, а также сокращает

производственные потери. При этом не теряются ценные пищевые показатели- количество белков, витаминов, жиров и углеводов.

Если к хранящимся партиям имеется достаточный приток воздуха, то дыхание протекает преимущественно по аэробному типу.

Аэробное дыхание в зерне приводит к следующим последствиям:

- потеря сухих веществ;
- повышение влажности;
- самосогревание;
- изменение воздушного состава между зёрнами.

В результате кислород в хранящейся партии между зёрнами замещается углекислым газом. Это приводит к переходу на анаэробное дыхание, которое сопровождается выделением этанола. В начале процесса он угнетает физиологические процессы в клетках. При постепенном повышении концентрации этилового спирта зародыши гибнут, зерно теряет всхожесть. Таким образом, для сохранения всхожести потребительских качеств зерна необходимо хранить в условиях, при которых возможно лишь аэробное дыхание.

Для зерна предназначенного для переработки, важен не столько тип дыхания, сколько его интенсивность. Чем оно выше, тем сложнее сохранить зерно. Интенсивность дыхания зависит от следующих основных факторов:

- влажность;
- температура;
- степень аэрации.

Чем более влажное зерно, тем активнее оно дышит. При влажности пшеницы 11-12 % (очень сухое) дыхание практически отсутствует. Потерь в массе при этом не происходит. Зерно средней сухости дышит в 2-4 раза интенсивнее, влажное до 8 раз активнее, сырое в 20-30 раз интенсивнее сухого. Зерно сырое с влажностью 25-35 % при доступе воздуха и в неохлаждённом состоянии теряет до 0.2 % сухого вещества ежедневно.

Во время активного дыхания зерно не только теряет в массе, но и самосогревается так как происходит выделение тепла. Это сопровождается потерей потребительских качеств частично или полностью. Чтобы этого не допустить, зерно закладывают на хранение с влажностью ниже критической. Это такой показатель, при котором в зерне обнаруживается свободная влага. При его повышении интенсивность дыхания значительно возрастает.

Критическая влажность зерна различных культур:

-злаковые- 14,5-15,5 %;

-масличные- 7-8 %;

Бобовые- 15,5-16,5 %;

Дыхание зерновых масс увеличивается при повышении температуры. С подъёмом на каждые 10 С зерно дышит активнее в 2-3раза. Максимум проявляется при 45 С, затем процесс прекращается из-за начавшей денатурации белков. Следовательно, для снижения интенсивности дыхания хранение следует вести при пониженных температурах.

Для длительного и правильного хранения зерновые партии продувают воздухом и периодически перемещают. Это предотвращает саморазогрев зерна и поддерживает влажность на оптимальном уровне.

Список литературы:

1. Nazirova R. M., Sulaymonov O. N., Usmonov N. B. // Qishloq xo'jalik mahsulotlarini saqlash omborlari va texnologiyalari // O'quv qo'llanma. Premier Publishing s.r.o. Vienna - 2020. 128 bet.
2. Nazirova, R., Xamrakulova, M., Usmonov, N. (2021). Moyli ekin urug'larini saqlash va qayta ishlash texnologiyasi. O'quv qo'llanma.
3. Nazirova Rahnamokhon Mukhtarovna, Akhmadjonova Marhabo Makhmudjonovna, & Usmonov Nodirjon Botiraliyevich. (2021). Analysis of factors determining the export potential of vine and wine growing in the republic of Uzbekistan. Euro-Asia Conferences, 1(1), 313–315.